

УДК 323.173:070(470.45/47+470.61/62)

РОЛЬ СМИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ СЕПАРАТИЗМУ (НА ПРИМЕРЕ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

СУББОТИНА Ю.А.

Кубанский государственный университет

В статье анализируется политика противодействия сепаратизму в информационном пространстве России. Установлена роль российских федеральных и региональных СМИ в преодолении угроз сепаратизма. Основные функции СМИ – мониторинг экстремистских высказываний, негативная оценка деятельности сепаратистов и контрпропаганда, профилактика сепаратизма, в особенности среди молодежи. Важным аспектом политики можно назвать взаимодействие региональных органов власти с общественными организациями и представителями СМИ.

Ключевые слова: политический сепаратизм, СМИ, информационная безопасность, сепаратизм, Интернет, виртуальный сепаратизм.

В условиях глобализации и информационной революции обеспечение государством стратегических преимуществ в системе мировой политики зависит от его информационного потенциала. Эффективное применение технологий информационной политики стало одним из решающих факторов, во многом способным предотвратить рост факторов сепаратистских настроений, усилить ресурсы влияния государства в системе международных отношений [1, с. 82–87].

Информационная революция порождает новые угрозы безопасности на международном, национальном и региональном уровне. Не только органы государственного управления, но и гражданское общество, в том числе, средства массовой информации, заинтересованы в повышении уровня обеспечения информационной безопасности.

Информационное пространство трактуется нами как системообразующий элемент общества, представляющий собой совокупность сетевых ресурсов и информационной инфраструктуры, определяющий сферу формирования и распространения политической информации [9, с. 3–5].

Влиятельными каналами конструирования сепаратизма, как и противодействия ему, в современном обществе стали средства массовой информации, Интернет, коммуникационные технологии, с развитием которых связано понятие «виртуальный сепаратизм». Основными методами информационного сепаратизма являются пропагандистские лозунги в социальных сетях, призывающие к экстремистским проявлениям; создание интернет-контента сепаратистского толка; обсуждение идей радикального этнонационализма в рамках сообществ и групп на платформе Интернет. К примеру, публицист Д.А. Коцюбинский в своей брошюре оправдывает сепаратистские настроения в России и считает их допустимыми в эпоху глобализации [4, с. 73].

В Интернете существует множество информационных сайтов и групп экстремистской направленности, способствующих развитию идей сепаратизма в обществе. Угрозы информационной безопасности международного сообщества представляют сайты, распространяющие идеи сепаратизма и терроризма и призывающие к активным действиям сепаратистского характера. На современном этапе Интернет активно используют экстремистские группы для пропаганды насилия и конфессиональной, этнической нетерпимости. При помощи различных интернет-сайтов и социальных сетей сепаратисты высказывают идеи этнонационализма, религиозного и расового превосходства, радикального исламизма.

Необходимым для эффективного решения проблем сепаратизма является взаимодействие органов государственной власти и средств массовой информации, прежде всего в

области профилактики проявлений сепаратистских тенденций. По данным Министерства юстиции Российской Федерации, более 15 русскоязычных интернет-сайтов включено в федеральный список экстремистских материалов, запрещенных для распространения на территории России [8]. Кроме интернет-сайтов, для манипулирования и вербовки граждан сепаратисты активно используют популярные социальные платформы и видеохостинги, а также форумы.

Эффективным выходом из сложившейся ситуации является принятие комплекса разноплановых мер, направленных на системное противодействие существующей сепаратистской угрозе, повышение взаимодействия в сфере контроля и пресечения пропаганды сепаратизма и терроризма в Интернете. Унификацию и совершенствование национальных законодательств, регулирующих распространение информации в телекоммуникационных сетях общего пользования [2, с. 5–12]. В этой связи важно отметить внесение в Уголовный кодекс РФ статьи за публичный призыв к изменению территориальной целостности, которая регулировала бы деятельность журналистов и редакторов [7].

В пределах ЮФО проводится ряд мер по политическому противодействию и профилактике сепаратизма. Выработана юридически обоснованная система признаков интернет-ресурсов, пропагандирующих сепаратизм, терроризм и экстремизм, что позволяет изъять или частично приостановить их деятельность. К борьбе с проявлениями сепаратизма привлекаются ведущие провайдеры Рунета, а также руководители ведущих СМИ.

Информационная составляющая противодействия сепаратизму включает в себя: информационную политику федеральных печатных и электронных СМИ, затрагивающих проблему распространения и противодействия сепаратизму; работу региональных СМИ по противодействию сепаратизму и формированию активной позиции граждан против лозунгов сепаратистского толка; деятельность МВД и ФСБ по профилактике и предотвращению правонарушений сепаратистской направленности на территории ЮФО.

Ряд печатных и электронных СМИ ЮФО регулярно освещает деятельность круглых столов по вопросам противодействия сепаратизму, где представлены мнения авторитетных экспертов в сфере межэтнических отношений. Это влияет на формирование в молодежной среде необходимого негативного образа сепаратистов.

Риторика региональных СМИ направлена на снижение потенциала конфликтности и укрепление общегосударственного единства и духа солидарности, а также на уменьшение остроты этнонационализма, который всегда имеет тенденцию к усилению в годы экономического кризиса. Активное участие в профилактике сепаратизма принимает Лига безопасного интернета. Она ведет прием жалоб на интернет-страницы с экстремистской и сепаратистской информацией. В этой связи исполнительный директор Лиги безопасного Интернета Д. Давыдов заявил: *«Проблема сепаратизма и экстремизма в настоящий момент представляется наиболее острой для Российской Федерации. У наших дагестанских коллег большой опыт работы с экстремистскими и террористическими угрозами. Их экспертная поддержка, на наш взгляд, естественно, будет наиболее профессиональной»* [6].

На информационных сайтах в ЮФО публикуются материалы, посвященные проблемам налаживания межкультурного диалога между представителями различных этнических и конфессиональных групп и совместной борьбе с сепаратистскими проявлениями в округе. Так, призыв в августе 2014 г. маргинальных политических активистов Д. Полюдовой и В. Мартынова к «федерализации Кубани» (на деле – к сецессии) вызвал негативную реакцию региональных СМИ. По завершении расследования данные лица были внесены в перечень экстремистов, а Д. Полюдова приговорена к уголовному наказанию [3]. В Краснодарском крае налажено регулярное взаимодействие СМИ и государственных, муниципальных служащих по вопросам усовершенствования методов информационного противодействия сепаратистской деятельности.

Однако вопросы предотвращения появления материалов сепаратистской направленности в СМИ и сети Интернет на региональных новостных и информационных порталах обсуждаются явно недостаточно. Особо рискованной проблемой СМИ Юга России является практика привлечения аудитории путем скандальных публикаций на темы межэтнических и межконфессиональных конфликтов, разделяющих граждан по территориальным

признакам. Зачастую бывает, что содержание публикаций СМИ не проверено журналистом и редактором, а заголовок публикации не отражает содержание текста.

В ЮФО применяют социальную рекламу как эффективный способ налаживания межэтнических отношений и борьбы с сепаратизмом и экстремизмом. К примеру, на территории Адыгеи размещены несколько такого рода билбордов. Один – с изображениями государственного и регионального флагов, а также с надписью «Адыгея навеки с Россией». И второй, на котором перечеркнута надпись «Экстремизм, национализм, терроризм». Данная реклама направлена на то, чтобы жители Республики Адыгея обращали внимание на важность данной проблемы, воспитывались в неприятии сепаратизма.

Недавно вошедшие в состав Южного федерального округа Республика Крым и город федерального значения Севастополь также проводят активную информационную политику противодействия сепаратизму. Например, в газете «Голос Крыма» опубликована статья, посвященная решению прокурора Республики Крым признать «общественное объединение "Меджлис крымскотатарского народа" включенным в перечень общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых приостановлена в связи с проводимой ими экстремистской деятельностью» [5]. Также журналисты газеты просят крымчан сообщать в правоохранительные органы информацию об обнаруженных сайтах, содержащих в себе сепаратистский и экстремистский контент. Для этого на сайте Прокуратуры Республики Крым создана специальная ссылка для информирования правоохранительных органов о распространении разного рода сепаратистских материалов.

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы. Роль российских СМИ в политическом противодействии сепаратизму велика. Существует ряд проблем, связанных с необъективным освещением темы сепаратизма в средствах массовой информации, выражающих интересы оппозиционных сил. Тем не менее, органы государственной власти и СМИ Южного федерального округа методами информационной политики эффективно борются с появлением и распространением материалов сепаратистского характера. Основной функцией СМИ является мониторинг экстремистских высказываний, негативная оценка деятельности сепаратистов и контрпропаганда, а также профилактическая деятельность, направленная на борьбу с сепаратизмом преимущественно в молодежной среде. Важным аспектом данной политики можно назвать взаимодействие региональных органов власти с общественными организациями и представителями СМИ. Реализован ряд проектов по налаживанию межэтнического, межконфессионального диалога и уменьшению уровня конфликтности в регионах Южного федерального округа.

Источники и литература.

1. Беспалов Д.Н., Казаков М.А. Информационная война и обеспечение безопасности // Вестник МГИМО – Университета. 2014. № 6. С. 82–87.
2. Глухарев Д.С. Противодействие экстремизму в современном медиапространстве // Вестник Южно-Уральского гос. университета. 2012. № 5. С. 5–12.
3. Дарья Полюдова и акция «За федерализацию Кубани». [Электронный ресурс] // Сайт «Кавказский узел». Режим доступа: <http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/255857/>
4. Коцюбинский Д.А. Глобальный сепаратизм – главный сюжет XXI века. М.: Фонд «Либеральная Миссия», 2013. 132 с.
5. Крым и информационная война. [Электронный ресурс] // Сайт «Голос Крыма. new». Режим доступа: <http://goloskrimanew.ru/kryim-i-informatsionnaya-voyna/>
6. Лига безопасного Интернета открыла горячую линию для жалоб на экстремизм и сепаратизм. [Электронный ресурс] // Сайт «РИА-Дагестан». Режим доступа: http://www.riadagestan.ru/news/security/liga_bezopasnogo_interneta_otkryla_goryachuyu_liniyu_dlya_zhalob_na_ekstremizm_i_separatizm/
7. Уголовный кодекс РФ, статья 280.1: «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». [Электронный ресурс] // Сайт «Российская газета». Режим доступа: <https://rg.ru/2013/12/30/uk-izm-doc.html>.
8. Федеральный список экстремистских материалов [Электронный ресурс] // Сайт правительства Кировской области. Режим доступа: <http://www.kirovreg.ru/region/press/zapret.php>
9. Чубик А.П. Терроризм в информационном пространстве // Известия Томского политехнического университета. 2013. № 6. С. 3–5.

References.

1. Bespalov D.N., Kazakov M.A. Informatsionnaya voyna i obespecheniye bezopasnosti // Vestnik MGIMO – Universiteta. 2014. № 6. S. 82–87.
2. Glukharev D.S. Protivodeystviye ekstremizmu v sovremennom mediaprostranstve // Vestnik Yuzhno-Uralskogo gos. universiteta. 2012. № 5. S. 5–12.
3. Daria Polyudova i aktsiya «Za federalizatsiyu Kubani». [Elektronnyy resurs] // Sayt «Kavkazskiy uzel». Rezhim dostupa: <http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/255857/>
4. Kotsyubinskiy D.A. Globalnyy separatizm – glavnyy syuzhet XXI veka. M.: Fond «Liberalnaya Missiya», 2013. 132 s.
5. Krym i informatsionnaya voyna. [Elektronnyy resurs] // Sayt «Golos Kryma. new». Rezhim dostupa: <http://goloskrimanew.ru/kryim-i-informatsionnaya-voyna/>
6. Liga bezopasnogo Interneta otkryla goryachuyu liniyu dlya zhalob na ekstremizm i separatizm. [Elektronnyy resurs] // Sayt «RIA-Dagestan». Rezhim dostupa: http://www.riadagestan.ru/news/security/liga_bezopasnogo_interneta_otkryla_goryachuyu_liniyu_dlya_zhalob_na_ekstremizm_i_separatizm/
7. Ugolovnyy kodeks RF. statia 280.1: «Publichnyye prizvyvy k osushchestvleniyu deystviy. napravlennykh na narusheniye territorialnoy tselostnosti Rossiyskoy Federatsii». [Elektronnyy resurs] // Sayt «Rossiyskaya gazeta». Rezhim dostupa: <https://rg.ru/2013/12/30/uk-izm-doc.html>.
8. Federalnyy spisok ekstremistskikh materialov [Elektronnyy resurs] // Sayt pravitelstva Kirovskoy oblasti. Rezhim dostupa: <http://www.kirovreg.ru/region/press/zapret.php>
9. Chubik A.P. Terrorizm v informatsionnom prostranstve // Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. 2013. № 6. S. 3–5.

* * *

Subbotina J.A. *The role of the media in the political counteraction to separatism (a case study of the Southern Federal District of the Russian Federation) / Subbotina J.A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XXI(VII). Series C: International relations. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 64–67.*

The article analyzes the policy of counteracting separatism in informational space of Russia. The role of the Russian federal and regional media in overcoming the threat of separatism is established. The main functions of the media are extremist statements monitoring, the negative evaluation of the separatists and counteraction to separatism, its prevention, in particular, among young people. An important aspect of this policy is the interaction of regional authorities with non-governmental organizations and the media.

Key words: *political separatism, mass-media, information security, secession, Internet, virtual separatism.*